

BIOLOGIYANI O’QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING XUSUSIYATLARI

Tuychiyeva Hilola Zokirjon qizi

Farg’ona davlat universiteti o’qituvchisi

Annotatsiya: Pedagogik texnologiyalarning bugungi kunda eng ommaviylashgan turlaridan biri-bu interaktiv metodlardir. Interaktiv metodlar o’quvchi va o’qituvchining birgalikdagi faoliyati bo’lib, asosan o’quvchilarni fikrlaga undaydi. Kerakli xulosalarga kelishni, ular o’zini tahlil qilishni va amaliyotda qo’llashni o’rgatadi. O’qituvchining asosiy vazifasi bu erda o’quvchilarga yo’l ko’rsatish, yo’nalish berish hisoblanadi. Interaktiv metodlar o’quvchilarda doimiy faollikni ta’minlaydi.

Kalit so’zlar: reproduktiv metod, interaktiv metod, interhamkorlik, muammoli izlanish, mantiqiy, mustaqil izlash, muammoli vaziyat, o’z-o’zini nazorat qilish metodlari.

Biologiyani o’qitishda reproduktiv metodlar bilan bir qatorda interfaol metodlardan foydalanish, samaradorlikni kafolatlash barobarida talabalarning shaxs sifatida rivojlanishini ta’minlaydi. Talaba shaxsiga yo’naltirilgan ta’lim- tarbiya jarayoni o’z navbatida o’qitishning interfaol metodlarini talab etadi. Interfaol metodlar deyilganda muammoli izlanish, mantiqiy, mustaqil izlash, o’qitishda talabalarning faoliyatini rag’batlantirish va asoslash hamda nazorat va o’z-o’zini nazorat qilish metodlari tushuniladi.

Interfaol inglizcha interakt so’zidan olingan bo’lib, interhamkorlikda akt-harakat qilmoq ma’nosini bildiradi.

Interfaollik deganda, talabaning talaba bilan hamkorlikda yoki kompyuter bilan muloqoti o’zaro ta’sir ko’rsatish rejimida izlashi tushuniladi. Interfaol o’qitish- bu avvalo, dialog tarzida o’qitish, muloqot jarayonida barcha ishtirokchilar tomonidan hamkorlikda muammolarning hal etilishidir.

Biologiyani o'qitishda interfaol metodlarni qo'llashning asosiy mohiyati-mashg'ulot davomida barcha talabalar o'quv- bilish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi, ular muhokama etayotgan muammolar, voqea va hodisalarni rivojini tushunadi, muammoli vaziyatlarni angelaydi, uni hal etish yo'llarini izlab, eng maqbul variantni tavsiya etadi.

O'quv materialini o'rganish, muammoni hal etish bo'yicha turli variantdagi yechimni tavsiya etishga asoslangan bilish jarayonida talabalarning hamkorligi har bir talabaga, guruh muvaffaqiyati uchun o'z ulushini qo'shishga, ular o'rtasida fikr, axborot va tajriba almashinuviga zamin tayyorlaydi. Ushbu hamkorlik samimiy, qulay, ijtimoiy psixologik, o'zaro yordam muhitida sodir bo'lganligi uchun talabalar nafaqat yangi bilimni o'zlashtiradilar, balki o'zining bilish faoliyatlarini rivojlantiradi, uni yuqori darajaga ko'tarib, hamkorlikka kirishishga imkon beradi.

Interfaol metodlar qo'llanilganida talabalar tanqidiy fikr yuritish, axborot manbalari va vaziyatini tahlil qilish, murakkab muammoli vaziyatlarini hal etish, o'rtoqlarining fikrini tahlil qilib, asoslangan xulosalar chiqarish, munozarada ishtirok etish, boshqa shaxslar bilan muloqotga kirishish ko'nikmalarini egallaydi. Biologiyani o'qitishda interfaol metodlarini qo'llashning quyidagi xususiyatlari mavjud:

-ta'lim-tarbiya jarayonining barcha bosqichlarida insonning muhim hayotiy ehtiyoji bo'lgan muloqot qo'llaniladi, ya'ni talabalar passiv tinglovchi maqomidan faol fikrlovchi shaxsga aylanadi. Talabalarga avvalgi kurslardan o'zlashtirgan bilim, ko'nikma, malakalari vaiqtidorini namoyon etishga teng imkoniyatlar beriladi.

Talabalarning kichik guruhlarda hamkorlikda ishlashida ijtimoiy-psixologik jihatidan qulay muhit yaratilib, muloqotda bosqichma- bosqich va samarali ishtirok etishga zamin tayyorlanadi.

Talabalar muloqotda faol ishtirok etishlari uchun faqat eshitishlari yetarli emas, balki eshitganlarini tahlil qilish, fikr yuritish, fikrlarning asosli va tushunarli bo'lishiga erishish lozimligini angelaydilar.

Shu sababli, biologiyani o'qitishda o'qitishning reproduktiv metodlari bo'lgan og'zaki bayon, ko'rgazmali va amaliy metodlar bilan birgalikda muammoli izlanish va mantiqiy metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun

o'qituvchi mazkur metodlarning o'ziga xos xususiyatlari, ular tarkibiga kiradigan metodik uslublarni to'g'ri anglashi va o'z o'rnida samarali foydalanish ko'nikmalarini egallagan bo'lishi lozim. Biologiyani o'qitishda rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur kurs mazmunidagi barcha mavzularni muammoli izlanish metodi yordamida o'rganish, mashg'ulotlar davomida izchil va maqsadga yo'naltirilgan holda vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarni talabalar avval o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini yangi vaziyatlarda qo'llashi orqali o'quv materialining faol o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Pedagogik adabiyotlarda ta'kidlanganidek talabalarning bilish jarayonidagi faolligini oshiruvchi va ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi metod interfaol metod deb ataladi. O'qitishning interfaol metodi ikki ko'rinishda o'zini namoyon qiladi.

Interfaol so'zi-talabalarni faollikka chaqirish-tashqidan ta'sir ko'rsatish degan ma'noni bildiradi. Yozuv malakalarini rivojlantiruvchi interfaol usullar. Bunday usullar ham inson fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular norasmiy fikr va qiyofalarni qayd qilish, har tomonlama ko'rib chiqilmaguncha saqlab turish va ularni yanada aniqroq ifodalashga imkon beradi.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishda rolli hamda ishbop o'yinlardan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Talabalarda muayyan faoliyat yuzasidan egallangan nazariy bilimlarni amaliy ko'nikma va malakalarga aylantirish, ularda ta'limiy faollikni yuzaga keltirish, ularni ijtimoiy munosabatlar jarayoniga keng jalb etishda rolli hamda ishbop o'yinlar o'ziga xos o'rin tutadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida qo'llash nihoyatda qulay bo'lgan bir qator o'yinli texnologiyalar yaratilgandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. Darslik. Cho'lpon nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2011 yil.
2. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar O'quv qo'llanma. Nizomiy nomidagi TDPU. toshkent 2009 yil.

3Tuychieva, K., Khalilova, B., Mamatova, M., Shakhbazova, G., & Khamrakulova, R. (2023, May). Study Of Bigdata Strategic Analytics in Sustainable Smart System of Farming. In 2023 3rd International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE) (pp. 1355-1358). IEEE.

4. Normatov, A., & qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). SHIRALARNING YASHASH TARZINING XILMA-XILLIGI. GOLDEN BRAIN, 1(11), 278-281.

5. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023, January). Biologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari. In international conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 378-380).